

Сидякіна Олена Вікторівна, доцент
кафедри рослинництва та агроінженерії
ХДАЕУ

Житков Сергій Сергійович, старший
викладач кафедри агроінженерії ОДАУ

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У СИСТЕМАХ АГРОВОЛЬТАЇКИ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Глобальні кліматичні зміни, які проявляються у підвищенні середньорічних температур, зростанні частоти посух і нерівномірному розподілі опадів, ускладнюють ведення сільськогосподарського виробництва. У багатьох регіонах світу, зокрема в Україні, спостерігається зниження стабільності врожайності вирощуваних культур через дефіцит вологи, перегрівання ґрунту та посилення температурних стресів у рослин. За таких умов постає необхідність впровадження нових підходів до організації агровиробництва, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки та раціональне використання земельних ресурсів.

Одним із перспективних напрямів є агровольтаїка – інтегрована система, яка поєднує виробництво сільськогосподарської продукції з генерацією електроенергії за допомогою сонячних фотоелектричних панелей (рис. 1). Такий підхід сприяє підвищенню ефективності використання земельних ресурсів, оскільки одна й та сама територія використовується одночасно для аграрного виробництва та енергетики. Крім того, сонячні панелі можуть впливати на мікроклімат агроценозів та створювати часткове затінення, яке зменшує перегрівання ґрунту та інтенсивність випаровування [1].

З огляду на зазначене, дослідження агротехнологічних особливостей вирощування культур у системах агровольтаїки є важливим напрямом сучасної аграрної науки. Особливого значення набуває вивчення впливу таких систем на формування мікроклімату посівів, водний режим ґрунту та продуктивність рослин.

Однією із важливих особливостей агровольтаїчних систем є зміна мікрокліматичних умов у межах агроценозу. Розміщення фотоелектричних панелей над посівами створює неоднорідний світловий режим, який характеризується чергуванням зон прямого освітлення та часткового затінення. Такий ефект може суттєво впливати на фізіологічні процеси рослин, у тому числі на фотосинтез, транспірацію та водоспоживання.

Результати досліджень засвідчують, що у системах агровольтаїки температура поверхні ґрунту в середньому знижується на 2–3 °С порівняно з відкритими ділянками. Це обумовлено частковим екрануванням сонячної радіації фотоелектричними панелями. Зниження температури ґрунту сприяє зменшенню інтенсивності випаровування вологи, що є особливо важливим у посушливих умовах [2].

Рис. 1. Виробництво енергії та сільськогосподарське використання земельних ресурсів

Крім того, затінення від сонячних панелей знижує інтенсивність транспірації рослин, що сприяє більш ефективному використанню ґрунтової вологи. Як результат, рослини зазнають меншого водного стресу, особливо у періоди надмірно високих температур. Завдяки цьому вдається максимізувати врожайний потенціал навіть таких культур, розвиток яких традиційно лімітується тепловим стресом [3].

Важливим є також вплив агровольтаїчних конструкцій на швидкість вітру та відносну вологість повітря. Сонячні панелі частково виконують функцію бар'єру, зменшують швидкість повітряних потоків та створюють більш стабільний мікроклімат у посівах. Так, за результатами експериментальних досліджень встановлено, що фотоелектричні панелі у системах агровольтаїки зменшують швидкість вітру приблизно на 24% і підвищують відносну вологість повітря близько на 5%, що сприяє формуванню більш стабільного мікроклімату та зменшенню евапотранспірації [4]. Прогностичне моделювання для країн Північної Європи показало, що ряди сонячних панелей діють як вітрозахисні бар'єри, здатні зменшувати швидкість вітру в зоні посівів сільськогосподарських культур у середньому на 29%, а за певних напрямків вітру – значно більше [5].

Ефективність функціонування агровольтаїчних систем значною мірою визначається правильним добором сільськогосподарських культур та адаптацією агротехнологій до умов зміненого світлового режиму. Найбільш придатними для вирощування у таких системах є культури, що характеризуються підвищеною тіньовитривалістю або здатністю адаптуватися до часткового затінення. До них належать окремі овочеві культури (салат, шпинат, різні види капусти), кормові трави, а також деякі зернові та бобові культури, зокрема пшениця (*Triticum aestivum*), рис (*Oryza sativa*), кукурудза (*Zea mays*) і соя (*Glycine max*) [6].

Важливим елементом агротехнології в умовах агровольтаїчних систем є оптимізація густоти стояння рослин. За умов часткового затінення доцільним є зменшення густоти посівів, що сприяє поліпшенню освітленості рослин, зменшенню конкуренції за ресурси та формуванню більш сприятливих умов для їх росту і розвитку. Крім того, параметри міжрядь можна коригувати залежно від схеми розміщення фотоелектричних панелей і конструктивних особливостей агровольтаїчної системи [7].

Особливого значення в умовах агровольтаїчних систем набуває управління водним режимом посівів. Часткове затінення від сонячних панелей сприяє зменшенню інтенсивності випаровування та збереженню ґрунтової вологи, що створює передумови для оптимізації режимів зрошення та більш раціонального використання водних ресурсів. У регіонах з обмеженим водозабезпеченням такі умови розглядаються як важлива перевага агровольтаїчних систем, оскільки сприяють підвищенню ефективності водокористування в агровиробництві [8].

В умовах кліматичних змін агровольтаїчні системи розглядаються як перспективний напрям підвищення стійкості аграрного виробництва. Поєднання вирощування сільськогосподарських культур із генерацією відновлюваної енергії сприяє диверсифікації економічної діяльності аграрних підприємств і підвищенню стабільності розвитку сільських територій. Інтегроване використання земельних ресурсів забезпечує більш високу загальну ефективність землекористування порівняно з їх окремим застосуванням для аграрних або енергетичних потреб. За оцінками дослідників, сумарна продуктивність землі в агровольтаїчних системах може перевищувати показники традиційних форм використання територій [7, 8].

Для України розвиток агровольтаїки має значний потенціал, особливо в південних і центральних регіонах, де поєднуються сприятливі умови для генерації сонячної енергії та зростає потреба у підвищенні адаптивності агровиробництва до посушливих умов. Запровадження таких систем може сприяти зміцненню енергетичної автономності аграрного сектору та зменшенню впливу кліматичних ризиків на стабільність виробництва.

Таким чином, агровольтаїка розглядається як перспективний напрям розвитку сучасного агровиробництва, що поєднує вирощування сільськогосподарських культур із генерацією відновлюваної енергії. Розміщення сонячних панелей над посівами змінює мікроклімат агроценозів, знижує температуру ґрунту та інтенсивність випаровування вологи, що сприяє зниженню негативного впливу водного стресу на рослини. Ефективність таких систем залежить від адаптації агротехнологій, зокрема оптимізації густоти стояння рослин, добору культур, толерантних до часткового затінення, та раціонального управління водними ресурсами. Подальші дослідження мають бути спрямовані на визначення оптимальних параметрів розміщення фотоелектричних панелей і розроблення адаптованих технологій вирощування культур для різних ґрунтово-кліматичних умов.

Список використаних джерел

1. Omer A. A. A., Li M., Zhang F., Hassaan M. M. E., Kolaly W. E., Zhang X., Lan H., Liu J., Liu W. Impacts of agrivoltaic systems on microclimate, water use efficiency, and crop yield: A systematic review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2025. Vol. 221. P. 115930. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115930>.
2. Jung D., Schönberger F., Spera F. Effects of Agrivoltaics on the Microclimate in Horticulture. *Enhancing Resilience of Agriculture in Semi-Arid Zones : AgriVoltaics Conference Proceedings*, 2024. 8 p. DOI: <https://doi.org/10.52825/agripv.v2i.1033>.
3. Barron-Gafford G. A., Murphy P., Salazar A., Lepley K., Rouini N., Barnett-Moreno I., Macknick J. E. Agrivoltaics as a climate-smart and resilient solution for midday depression in photosynthesis in dryland regions. *Sustainable Agriculture*. 2025. Vol. 3(32). 11 p. DOI: <https://doi.org/10.1038/s44264-025-00073-1>.
4. Renno C., Di Marino O. Agrivoltaics Across Crops and Technologies: A Systematic Review of Experimental Tests on Yield, Microclimate, and Energy Performance. *Energies*. 2026. Vol. 19(2). P. 539. DOI: <https://doi.org/10.3390/en19020539>.
5. Honningdalsnes E. H., Marstein E. S., Lindholm D., Bonesmo H., Riise H. N. Wind sheltering in vertical agrivoltaics can increase crop yields: A modeling study for Northern Europe. *Energy Nexus*. 2025. Vol. 19. P. 100516. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2025.100516>.
6. Priya M., Sandler H. A., Jeranyama P., Nayyar H., Mupambi G. Connecting agriculture and renewable energy: insights into microclimatic changes, physiological, biochemical, and yield responses under agrivoltaics: a review. *Frontiers in Horticulture*. 2026. Vol. 5. 26 p. DOI: <https://doi.org/10.3389/fhort.2026.1645374>.
7. Сидякіна О. В., Подрезов І. О. Інноваційні підходи до оптимізації агровольтаїчних систем – шлях до підвищення продуктивності соняшнику. *Стратегія розвитку агровольтаїки: стан виклики та кроки впровадження в Україні* : Матеріали Міжнародної міжгалузевої конференції, 8 квітня 2025 р. Київ, 2025. С. 351–355.
8. Barron-Gafford G. A., Pavao-Zuckerman M. A. Minor R. L., Sutter L. F. et al. Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands. *Nature Sustainability*. 2019. Vol. 2. P. 848–855.